

Wechselwirkungen und Rückkopplungen zwischen Gebäuden und Freiraum auf Quartiersebene

STECKBRIEFE

Gründerzeitviertel

Industrieller Wohnungsbau

Erstellende

Tim Felix Kriesten (IÖR)
Dr. Uta Moderow (TUD)
Dr. Christoph Schünemann (IÖR)

Mitwirkende

Dr. Astrid Ziemann (TUD)
Dr. Valeri Goldberg (TUD)
Nicolaas Bongaerts (IÖR, Layout)

Motivation

Anpassungsmaßnahmen (AM) an Sommerhitze können sowohl zur Senkung der Temperatur im Freiraum (Begrünung, Erhöhung Reflexionsvermögen etc.) als auch speziell zur Reduktion der Wärmebelastung im Innenraum von Gebäuden (Verschattung, Lüftungsverhalten, Dämmung etc.) vorgesehen werden. Einige dieser Maßnahmen haben dabei nicht nur einen Effekt auf die Temperatur im Freiraum oder im Gebäude, sondern beeinflussen sich gegenseitig. So reduziert beispielsweise ein weißes Dach oder eine Dachbegrünung den Strahlungseintrag ins Gebäude und ebenfalls die Wärmebelastung im Freiraum, gleichzeitig wirkt sich die Änderung des Mikroklimas im Freiraum indirekt auf die Wärmebelastung im Innenraum aus. Bei einer positiven Beeinflussung des Mikroklimas bestünden im Gebäude weitere Potenziale zur Hitzereduktion, die zusätzlich zu den klassischen gebäudespezifischen AM (s. o.) wirken. Hierdurch motiviert wurden im Projekt HeatResilientCity II zunächst die Auswirkungen von AM auf das Mikroklima und anschließend deren indirekte Wirkung auf die Wärmebelastung im Gebäude durch mikroskalige Stadtklimasimulationen und Gebäudesimulationen untersucht.

Methodik

Für die Untersuchung wurde eine Modellkette genutzt, welche bereits im Projekt HeatResilientCity I Anwendung fand (SCHÜNEMANN et al., 2020, 2023). Die einzelnen Szenarien sowie ein Referenzszenario werden dazu im etablierten Stadtklimamodell ENVI-met (BRUSE und FLEER, 1998) modelliert und simuliert. Die Ergebnisse dieser mikroklimatischen Stadtklimasimulationen werden anschließend herangezogen, um Tagesgänge meteorologischer Variablen zu generieren, die dann für die thermisch-dynamische Gebäudesimulation mit der Software IDA ICE (EQUA, 2018) genutzt werden, um Aussagen zum Einfluss auf die Wärmebelastung in Gebäuden in dem jeweils betrachteten Quartier zu gewinnen. Dabei wurden zwei verschiedene Quartiers- und Gebäudetypen betrachtet – eines mit einer dicht bebauten gründerzeitlichen Struktur und eines, bestehend aus Gebäuden des industriellen Wohnungsbaus. Die Auswertung im Freiraum erfolgt anhand der Lufttemperatur auf Fußgängerniveau (1 m Höhe), während die Gebäudesimulationen für einen stark wärmebelasteten Raum im obersten Geschoss bzw. im Dachgeschoss anhand der operativen Temperatur (DIN 4108-2:2013) ausgewertet wurden.

Bei den Anpassungsszenarien im Freiraum handelte es sich jeweils um Weißung aller Dächer, Weißung von Asphaltstraßen, Dachbegrünung aller Dächer, Wirkung von Fassadendämmung, Begrünung aller Fassaden bzw. Einbringung von Stadtbäumen sowie eine Kombination einiger der genannten Maßnahmen (siehe auch einzelne Steckbriefe). Die Gebäudemodelle für die Gebäudesimulation wurden bis auf die szenarien-spezifischen Anpassungen in den Szenarien „Weiße Dächer“, „Dachbegrünung“, „Fassadendämmung“ und „Fassadenbegrünung“ nicht verändert. Weitere Anpassungsmaßnahmen am Gebäude, wie Verschattungs- oder Lüftungsmaßnahmen, wurden also nicht berücksichtigt. In den betrachteten Räumen wurden in den frühen Morgen- und Abendstunden voll geöffnete Fenster und während der Nacht Kipplüftung angesetzt.

Ergebnisse

Für den Freiraum wurde die Wirkung verschiedener Anpassungsszenarien auf die Lufttemperatur in 1 m Höhe untersucht. Für das Quartier des industriellen Wohnungsbaus bringen die AM eine Verringerung der mittleren Lufttemperatur um maximal knapp 0,5 °C. Für das Gründerzeitviertel liegen die Änderungen der mittleren Lufttemperatur in vergleichbarer Größenordnung.

Die Veränderungen des Mikroklimas im Freiraum durch die AM haben Auswirkungen auf das Innenraumklima in den Gebäuden. Bezogen auf den Innenraum erweisen sich Maßnahmen als besonders effektiv, welche den Strahlungseintrag über die Dachhaut reduzieren (Szenario „Weiße Dächer“ und „Dachbegrünung“), was auch auf die betrachteten – und am stärksten belasteten – Räume (oberstes Geschoss/Dachgeschoss) zurückzuführen ist. Aber auch das nur im Freiraum wirkende Szenario „Weiße Straßen“ und das realitätsnahe Szenario „Stadtbäume“ wirken kühlend auf die Gebäude.

Es ist zu beachten, dass die Wärmebelastung im Gebäude durch weitere gebäudespezifische Anpassungsmaßnahmen (z. B. Sonnenschutz, Abluftanlagen) sowie angepasstes Lüftungsverhalten (volle Nachtlüftung) zusätzlich deutlich reduziert werden kann. Dies wurde bereits im Projekt HeatResilientCity I betrachtet (KUNZE et al., 2019 und SCHIELA et al., 2020) und ist hier nicht Gegenstand der Untersuchungen.

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut
für ökologische
Raumentwicklung

Kontakt:

HeatResilientCity@ioer.de

TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DRESDEN

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Erläuterungen und Modellgrenzen

Die nachfolgend dargestellten Ergebnisse beziehen sich auf Simulationsergebnisse mit spezifischen Randbedingungen und Annahmen. Es ist zu berücksichtigen, dass es sich um die mikroskalige meteorologische Simulationen eines Quartiers – keiner ganzen Stadt - handelt, die angenommenen Bedingungen eine extrem heiße und lang anhaltende Hitzeperiode mit geringen Windgeschwindigkeiten darstellen. Auch die Gebäudesimulationen beziehen sich lediglich auf ein Referenzgebäude für einen Gebäudestandort im Quartier und das dort vorliegende Mikroklima. Es wird von einem einheitlichen Lüftungsverhalten ohne Verschattungsmaßnahmen ausgegangen. Weiterhin wird bei der Bewertung der Maßnahmen ausschließlich die objektive Wärmebelastung betrachtet, weitere Aspekte, wie Biodiversität, Regenwasserrückhalt, subjektive Wahrnehmungen etc., bleiben unberücksichtigt. Die Ergebnisse sind damit in einem qualitativen Kontext zu betrachten, zeigen also auf, welche Szenarien einen geringen, hohen, keinen oder sogar negativen Einfluss auf das Mikroklima und die Wärmebelastung im Gebäude haben können. Wissenschaftliche Detailanalysen und weitere Informationen zu diesen Untersuchungen werden derzeit ausgearbeitet und in wissenschaftlicher Fachliteratur veröffentlicht.

Im Folgenden werden die Ergebnisse **zuerst** für das **Quartier des industriellen Wohnungsbaus** und **danach** für das **Gründerzeitquartier** vorgestellt.

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut
für ökologische
Raumentwicklung

Kontakt:
HeatResilientCity@ioer.de

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Ergebnisse für Quartier mit industriellem Wohnungsbau

Untersuchtes Quartier
(Dresden-Gorbitz)

Quelle: Google Maps, Dresden Gorbitz

Untersuchtes Gebäude
(Dachgeschoss)

© Foto: S. Kunze , HTW Dresden (2020).

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut
für ökologische
Raumentwicklung

Kontakt:
HeatResilientCity@ioer.de

TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DRESDEN

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Vergleich Szenarien

Kurzzusammenfassung

Quartiersstruktur: **Industrieller Wohnungsbau**
 Gebäudestandort: ●

Für die verschiedenen betrachteten visionären Anpassungsszenarien sind für die Quartiersstruktur „Industrieller Wohnungsbau“ separat die Wirkungen weißer Dächer, weißer Straßen, einer intensiven Dachbegrünung, der Entfernung von Fassadendämmung und der Begrünung von Fassaden betrachtet worden. Im Kombinationsszenario wurden die Szenarien weiße Dächer und Fassadenbegrünung kombiniert.

Wirkung FREIRAUM

Abbildung: Differenzen in der mittleren Lufttemperatur (T_{Luft}) (mittlere Lufttemperatur Szenario minus mittlere Lufttemperatur Referenz) verschiedener Szenarien im Vergleich zur Referenz (Ist-Zustand).

Die Differenzen beziehen sich auf das Fußgängerniveau und sind für 14:00 Uhr (orangene Dreiecke) und 04:00 Uhr (schwarze Kreise, grau hinterlegt) angegeben. Ist die Differenz positiv, dann ist das Szenario wärmer, ist die Differenz negativ, dann ist das Szenario kühler. Es ist zu beachten, dass die Lufttemperatur nicht mit der Wärmebelastung des Menschen gleichzusetzen ist. Eine Reduzierung der Lufttemperatur allein bedeutet insbesondere tagsüber nicht zwangsläufig eine Verringerung der menschlichen Wärmebelastung.

Wirkung INNENRAUM

Die Abbildung zeigt die Differenzen der operativen Temperatur (ΔT_{op}) im betrachteten Raum (Südausrichtung, oberstes Geschoss) eines Gebäudes des industriellen Wohnungsbaus (WBS 70) zwischen Anpassungsszenario und Referenzsimulation (negative Werte entsprechen damit einer Temperaturreduktion).

Die Auswertung bezieht sich auf den letzten Tag einer simulierten Hitzeperiode und wurde um 4 Uhr (blau) und 18 Uhr (orange) vorgenommen. Die schraffierten Säulen zeigen den Anteil der Temperaturänderung, welcher auf die Änderung des Stadtklimas (Wirkung Freiraum) zurückzuführen ist, während die ausgefüllten Säulen die Wirkung darstellen, welche sich aus der Änderung des Stadtklimas und der Anpassungsmaßnahme am Gebäude selbst ergibt.

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung

Kontakt:

HeatResilientCity@ioer.de

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der Europäischen Union NextGenerationEU

Weißer Dächer

Maßnahmenbeschreibung & Kurzzusammenfassung

Quartiersstruktur: **Industrieller Wohnungsbau**
 Gebäudestandort:

In den zugrundeliegenden Stadtklimasimulationen wurde in dem Szenario „Weiße Dächer“ das Vermögen zur Reflexion von Sonnenstrahlung in der Stadtklimasimulation für alle Dächer von 25 % auf 80 % erhöht. In der Gebäudesimulation wurde das Reflexionsvermögen der Dachoberfläche von 10 % auf 80 % erhöht.

Wirkung FREIRAUM

Darstellungen der Lufttemperaturdifferenzen auf Fußgängerniveau (Differenz = Simulation mit weißen Dächern minus Referenzszenario [Ist-Zustand]). Negative Differenzen bedeuten eine Verringerung der Lufttemperatur durch das Anpassungsszenario und umgekehrt. Die erhöhte Reflexion von Sonnenstrahlung durch die weißen Dächer reduziert den Energieeintrag und findet Ausdruck in einer etwas verringerten Lufttemperatur (T_{Luft}), insbesondere über Flächen, die nicht beschattet sind. Auf der Wind-abgewandten Seite von Gebäuden ohne Hochhauscharakter, aber großer Dachfläche ist T_{Luft} etwas mehr reduziert.

Wirkung INNENRAUM

Diese Maßnahme wirkt sich sowohl direkt als auch indirekt über das Stadtklima auf den Innenraum aus. In der rechten Abbildung sind Außentemperatur- und operative Temperaturverläufe am letzten Tag der simulierten Hitzeperiode dargestellt. Negative Differenzen ($\Delta T_{op,min}$) in den bedeuten eine Verringerung der Temperatur im Innenraum.

Die infolge weißer Dächer geringere Lufttemperatur reduziert die Temperatur auch im Innenraum leicht. Deutlicher zeigt sich der direkte Effekt des reflektierenden weißen Daches (blau), welches den Wärmeeintrag über die Dachhaut reduziert.

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Kontakt:
HeatResilientCity@ioer.de

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der Europäischen Union
NextGenerationEU

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Weißer Straßen

Maßnahmenbeschreibung & Kurzzusammenfassung

Quartiersstruktur: **Industrieller Wohnungsbau**

Gebäudestandort: ●

In den zugrundeliegenden Stadtklimasimulationen wurde in dem Szenario „Weiße Straßen“ das Vermögen zur Reflexion von Sonnenstrahlung für alle Straßen, die im Modell als Asphaltstraße umgesetzt wurden, von 20 % auf 80 % erhöht.

Wirkung FREIRAUM

Früher Nachmittag

Frühmorgens

Differenzen in der Lufttemperatur in °C

Darstellungen der Lufttemperaturdifferenzen auf Fußgängerniveau (Differenz = Simulation mit weißen Straßen minus Referenzszenario [Ist-Zustand]). Negative Differenzen bedeuten eine Verringerung der Lufttemperatur durch das Anpassungsszenario und umgekehrt. Die erhöhte Reflexion von Sonnenstrahlung durch die weißen Straßen reduziert den Energieeintrag und findet Ausdruck in einer etwas verringerten Lufttemperatur, insbesondere über Flächen, die nicht beschattet sind. Der tagsüber reduzierte Energieeintrag hat auch Auswirkungen in der Nacht.

Wirkung INNENRAUM

Diese Maßnahme wirkt sich indirekt über das Stadtklima auf den Innenraum aus. In der rechten Abbildung sind Außentemperatur- und operative Temperaturverläufe am letzten Tag der simulierten Hitzeperiode dargestellt. Negative Differenzen ($\Delta T_{op,min}$) bedeuten eine Verringerung der Temperatur.

Die infolge weißer Straßen geringere Lufttemperatur reduziert die Temperatur auch im Innenraum durchgehend leicht.

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung

Kontakt:

HeatResilientCity@ioer.de

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der Europäischen Union NextGenerationEU

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Intensive Dachbegrünung

Maßnahmenbeschreibung & Kurzzusammenfassung

Quartiersstruktur: **Industrieller Wohnungsbau**

Gebäudestandort:

Alle Dächer im betrachteten Stadtquartier wurden begrünt, unabhängig davon, ob diese auch baulich dafür geeignet sind. In dieser Hinsicht stellt das Szenario ein Maximalszenario dar. Für die Dachbegrünung wurde auf das Dach im Modell eine Bodenschicht von 90 cm aufgebracht. Die Dachbegrünung wurde als begehbare Landschaft (Bäume - 5 m Höhe, Hecken - 2 m Höhe und Gras) umgesetzt. Die konkrete Dachbegrünung variiert im Stadtklimamodel mit Gebäudehöhe.

Wirkung FREIRAUM

Früher Nachmittag

Frühmorgens

Differenzen in der Lufttemperatur in °C

Darstellungen der Lufttemperaturdifferenzen auf Fußgängerniveau (Differenz = Simulation mit Dachbegrünung minus Referenzszenario [Ist-Zustand]). Negative Differenzen bedeuten eine Verringerung der Lufttemperatur durch das Anpassungsszenario und umgekehrt. Die Differenzen variieren wenig, da die Dachbegrünung sich im Allgemeinen weit über dem Fußgängerniveau befindet. Bei Einbringung von Dachbegrünung auf Gebäuden mit großer Dachfläche, aber ohne Hochhauscharakter, sind auf der windabgewandten Seite größere Differenzen möglich.

Wirkung INNENRAUM

Diese Maßnahme wirkt sich sowohl direkt als auch indirekt über das Stadtklima auf den Innenraum aus. In der rechten Abbildung sind Außentemperatur- und operative Temperaturverläufe am letzten Tag der simulierten Hitzeperiode dargestellt. Negative Differenzen ($\Delta T_{op,min}$) bedeuten eine Verringerung der Temperatur.

Infolge der Dachbegrünung reduziert sich die Lufttemperatur auf Dachhöhe leicht, was ebenfalls zur Reduktion der Innenraumtemperatur führt (grün). Deutlicher zeigt sich der direkte Effekt der Anpassungsmaßnahme am Gebäude durch die verschattende Wirkung der Dachbegrünung (blau).

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung

Kontakt:

HeatResilientCity@ioer.de

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der Europäischen Union NextGenerationEU

Entfernung Fassadendämmung

Maßnahmenbeschreibung & Kurzzusammenfassung

Quartiersstruktur: **Industrieller Wohnungsbau**

Gebäudestandort: ●

Um die Wirkung von Fassadendämmung auf den Außenraum, aber auch auf den Innenraum zu prüfen, wurden in dieser Variante im Stadtklimamodell alle Gebäude ohne Fassadendämmung umgesetzt. Es sei darauf hingewiesen, dass – in diesem Quartier – in den Szenarien „Weiße Dächer“, „Weiße Straßen“, „Dachbegrünung“, „Fassadenbegrünung“, im Kombinationsszenario als auch im Referenzszenario [Ist-Zustand] die Gebäude stets mit Fassadendämmung umgesetzt wurden.

Wirkung FREIRAUM

Differenzen in der Lufttemperatur in °C

Darstellungen der Lufttemperaturdifferenzen auf Fußgängerniveau (Differenz = Simulation ohne Fassadendämmung minus Referenzszenario [Ist-Zustand]). Negative Differenzen bedeuten eine Verringerung der Lufttemperatur durch das Anpassungsszenario und umgekehrt. Am Tage verringert sich die Lufttemperatur (T_{Luft}) im Freiraum leicht, da die Gebäude aufgrund der fehlenden Fassadendämmung mehr Wärme aufnehmen und somit weniger Wärme im Freiraum verbleibt. Nachts ist die Wärmeabgabe der Gebäude erhöht und T_{Luft} daher höher.

Wirkung INNENRAUM

Diese Maßnahme wirkt sich sowohl direkt als auch indirekt über das Stadtklima auf den Innenraum aus. In der rechten Abbildung sind Außentemperatur- und operative Temperaturverläufe am letzten Tag der simulierten Hitzeperiode dargestellt. Negative Differenzen ($\Delta T_{\text{op,min}}$) bedeuten eine Verringerung der Temperatur.

Die Entfernung eines Teils der Außendämmung der Wände wirkt sich im geringen Maße in positive und negative Richtung aus. Die Effekte sind allerdings klein, da nicht die gesamte Dämmung entfernt wurde.

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung

Kontakt:

HeatResilientCity@ioer.de

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der Europäischen Union NextGenerationEU

GEFÖRDEBT VOM

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Fassadenbegrünung

Maßnahmenbeschreibung & Kurzzusammenfassung

Quartiersstruktur: **Industrieller Wohnungsbau**

Gebäudestandort: ●

Im Stadtklimamodell wurden alle Fassaden flächendeckend vom Boden bis zum Dach begrünt. Die Fassadenbegrünung bildet einen dichten Bewuchs mit Efeu nach. Insgesamt stellt das Szenario ein Maximalszenario dar. Auf Gebäudeebene wurde die Fassadenbegrünung durch eine angepasste Albedo (von 50 % auf 80 %) modelliert, um die verschattende Wirkung der Begrünung abzubilden.

Wirkung FREIRAUM

Früher Nachmittag

Frühmorgens

Differenzen in der Lufttemperatur in °C

Darstellungen der Lufttemperaturdifferenzen auf Fußgängerniveau (Differenz = Simulation mit Fassadenbegrünung minus Referenzszenario [Ist-Zustand]). Negative Differenzen bedeuten eine Verringerung der Lufttemperatur durch das Anpassungsszenario und umgekehrt. Am Tage verringert sich die Lufttemperatur (T_{Luft}) im Freiraum leicht aufgrund der veränderten Strahlungsverhältnisse durch die Fassadenbegrünung (Albedo, Wärmestrahlung). Nachts ist die Wärmeabgabe der Gebäude durch die Fassadenbegrünung verringert und T_{Luft} daher leicht reduziert.

Wirkung INNENRAUM

Diese Maßnahme wirkt sich sowohl direkt als auch indirekt über das Stadtklima auf den Innenraum aus. In der rechten Abbildung sind Außentemperatur- und operative Temperaturverläufe am letzten Tag der simulierten Hitzeperiode dargestellt. Negative Differenzen ($\Delta T_{\text{op,min}}$) bedeuten eine Verringerung der Temperatur.

Die infolge Fassadenbegrünung geringere Lufttemperatur reduziert die Temperatur auch im Innenraum leicht (grün). Eine erkennbare Temperaturänderung durch den direkten Effekt der Fassadenbegrünung ist hingegen nicht zu beobachten.

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung

Kontakt:

HeatResilientCity@ioer.de

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der Europäischen Union NextGenerationEU

GEFÖRDEBT VOM

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Kombinationsszenario

Maßnahmenbeschreibung & Kurzzusammenfassung

Quartiersstruktur: **Industrieller Wohnungsbau**
 Gebäudestandort: ●

Für das Kombinationsszenario wurden in den Modellen das Szenario „Weiße Dächer“ zusammen mit dem Szenario „Fassadenbegrünung“ umgesetzt. Ziel war es zu untersuchen, ob sich mit einer Kombination von Anpassungsmaßnahmen Synergieeffekte erzielen lassen.

Wirkung FREIRAUM

Darstellungen der Lufttemperaturdifferenzen auf Fußgängerniveau (Differenz = Kombinationsszenario minus Referenzszenario [Ist-Zustand]). Negative Differenzen bedeuten eine Verringerung der Lufttemperatur durch das Anpassungsszenario und umgekehrt. Das Kombinationsszenario führt am Tag als auch in der Nacht zu einer Verringerung der Lufttemperatur, wobei die Änderungen aus den Einzelszenarien sich nicht einfach aufsummieren. Insbesondere am Tage ist ein kleiner Synergieeffekt ersichtlich und ebenso für die Nacht.

Wirkung INNENRAUM

Diese Maßnahme wirkt sich sowohl direkt als auch indirekt über das Stadtklima auf den Innenraum aus. In der rechten Abbildung sind Außentemperatur- und operative Temperaturverläufe am letzten Tag der simulierten Hitzeperiode dargestellt. Negative Differenzen ($\Delta T_{op,min}$) bedeuten eine Verringerung der Temperatur.

Die durch das Kombinationsszenario erzielte geringere Lufttemperatur reduziert die Temperatur auch im Innenraum leicht (grün). Deutlich zeigt sich der direkte Effekt (blau). Direkte und indirekte Wirkung fallen beide höher aus als bei den Einzelszenarien, lassen sich jedoch nicht einfach aufsummieren.

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung

Kontakt:

HeatResilientCity@ioer.de

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der Europäischen Union NextGenerationEU

Ergebnisse für Quartier „Gründerzeitviertel“

Untersuchtes Quartier
(Erfurt-Oststadt)

Untersuchtes Gebäude
(Dachgeschoss)

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut
für ökologische
Raumentwicklung

Kontakt:
HeatResilientCity@ioer.de

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Vergleich Szenarien

Kurzzusammenfassung

Quartiersstruktur: **Gründerzeitviertel**

Gebäudestandort: ●

Für die verschiedenen betrachteten visionären Anpassungsszenarien sind für die Quartiersstruktur „Gründerzeitviertel“ separat die Wirkungen weißer Dächer, weißer Straßen, einer intensiven Dachbegrünung, von Fassadendämmung und von mehr Stadtbäumen betrachtet worden. Im Kombinationsszenario wurden die Szenarien „Weiße Dächer“, „Stadtbäume“ und „Fassadendämmung“ kombiniert. Alle Szenarien wurden im Stadtklimamodell auf das gesamte betrachtete Stadtquartier angewandt. Das Szenario „Stadtbäume“ beschränkt sich auf zwei große Verkehrsachsen.

Wirkung FREIRAUM

Abbildung: Differenzen in der mittleren Lufttemperatur (T_{Luft}) (mittlere Lufttemperatur Szenario minus mittlere Lufttemperatur Referenz) verschiedener Szenarien im Vergleich zur Referenz (Ist-Zustand).

Die Differenzen beziehen sich auf das Fußgängerniveau und sind für 14:00 Uhr (orangene Dreiecke) und 04:00 Uhr (schwarze Kreise, grau hinterlegt) angegeben. Ist die Differenz positiv, dann ist Szenario wärmer, ist die Differenz negativ, dann ist das Szenario kühler. Es ist zu beachten, dass die Lufttemperatur nicht mit der Wärmebelastung des Menschen gleichzusetzen ist. Eine Reduzierung der Lufttemperatur allein bedeutet insbesondere tagsüber nicht zwangsläufig eine Verringerung der menschlichen Wärmebelastung.

Wirkung INNENRAUM

Die Abbildung zeigt die Differenzen der operativen Temperatur (ΔT_{op}) im betrachteten Raum (Ostausrichtung, Dachgeschoss) eines Gründerzeithauses zwischen Anpassungsszenario und Referenzsimulation (negative Werte entsprechen damit einer Temperaturreduktion). Die Auswertung bezieht sich auf den letzten Tag einer simulierten Hitzeperiode und wurde um 04:00 Uhr (blau) und 18:00 Uhr (orange) vorgenommen. Die schraffierten Säulen zeigen den Anteil der Temperaturänderung, welcher auf die Änderung des Stadtklimas (Wirkung Freiraum) zurückzuführen ist, während die ausgefüllten Säulen die Wirkung darstellen, welche sich aus der Änderung des Stadtklimas und der Anpassungsmaßnahme am Gebäude selbst ergibt.

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung

Kontakt:

HeatResilientCity@ioer.de

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der Europäischen Union NextGenerationEU

GEFÖRDEBT VOM

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Weißer Dächer

Maßnahmenbeschreibung & Kurzzusammenfassung

Quartiersstruktur: **Gründerzeitviertel**

Gebäudestandort:

In den zugrundeliegenden Stadtklimasimulationen wurde in der Variante „Weiße Dächer“ das Vermögen zur Reflexion von Sonnenstrahlung für alle Dächer von 25 % auf 80 % erhöht. In der Gebäudesimulation wurde das Reflexionsvermögen der Dachoberfläche von 30 % auf 80 % erhöht.

Wirkung FREIRAUM

Früher Nachmittag

Frühmorgens

Darstellungen der Lufttemperaturdifferenzen auf Fußgängerniveau (Differenz = Simulation mit weißen Dächern minus Referenzszenario [Ist-Zustand]). Negative Differenzen bedeuten eine Verringerung der Lufttemperatur durch das Anpassungsszenario und umgekehrt. Die erhöhte Reflexion von Sonnenstrahlung in der Variante „Weiße Dächer“ reduziert den Energieeintrag und findet Ausdruck in einer etwas verringerten Lufttemperatur. Der tagsüber reduzierte Energieeintrag hat kaum nachweisbare Auswirkung auf die Lufttemperatur in der Nacht.

Wirkung INNENRAUM

Diese Maßnahme wirkt sich sowohl direkt als auch indirekt über das Stadtklima auf den Innenraum aus. In der rechten Abbildung sind Außentemperatur- und operative Temperaturverläufe am letzten Tag der simulierten Hitzeperiode dargestellt. Negative Differenzen ($\Delta T_{op,min}$) bedeuten eine Verringerung der Temperatur.

Die durch weiße Dächer geringere Lufttemperatur im Freiraum reduziert die Temperatur auch im Innenraum leicht. Deutlicher zeigt sich der direkte Effekt des reflektierenden weißen Daches, welches den Wärmeeintrag über die Dachhaut reduziert.

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung

Kontakt:

HeatResilientCity@ioer.de

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der Europäischen Union NextGenerationEU

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Weißer Straßen

Maßnahmenbeschreibung & Kurzzusammenfassung

Quartiersstruktur: **Gründerzeitviertel**

Gebäudestandort: ●

In den zugrundeliegenden Stadtklimasimulationen wurde in der Variante „Weiße Straßen“ das Vermögen zur Reflexion von Sonnenstrahlung für alle Straßen, die im Modell als Asphaltstraße umgesetzt wurden, von 20 % auf 80 % erhöht. Es ist zu beachten, dass Sonnenstrahlung nur am Tage relevant ist.

Wirkung FREIRAUM

Früher Nachmittag

Frühmorgens

Darstellungen der Lufttemperaturdifferenzen auf Fußgängerniveau (Differenz = Simulation mit weißen Straßen minus Referenzszenario [Ist-Zustand]). Negative Differenzen bedeuten eine Verringerung der Lufttemperatur durch das Anpassungsszenario und umgekehrt. Die erhöhte Reflexion von Sonnenstrahlung in der Variante „Weiße Straßen“ reduziert den Energieeintrag und findet Ausdruck in einer etwas verringerten Lufttemperatur. Der tagsüber reduzierte Energieeintrag hat kaum nachweisbare Auswirkung auf die Lufttemperatur in der Nacht.

Wirkung INNENRAUM

Diese Maßnahme wirkt sich indirekt über das Stadtklima auf den Innenraum aus. In der rechten Abbildung sind Außentemperatur- und operative Temperaturverläufe am letzten Tag der simulierten Hitzeperiode dargestellt. Negative Differenzen ($\Delta T_{op,min}$) bedeuten eine Verringerung der Temperatur.

Die infolge weißer Straßen geringere Lufttemperatur reduziert die Temperatur auch im Innenraum leicht, wobei sich der Effekt vorwiegend tagsüber widerspiegelt.

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Kontakt:
HeatResilientCity@ioer.de

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der Europäischen Union
NextGenerationEU

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Intensive Dachbegrünung

Maßnahmenbeschreibung & Kurzzusammenfassung

Quartiersstruktur: **Gründerzeitviertel**

Gebäudestandort:

In diesem Szenario wurden alle Dächer im betrachteten Stadtquartier begrünt, unabhängig davon, ob diese auch baulich dafür geeignet sind. In dieser Hinsicht stellt das Szenario ein Maximalszenario dar. Für die Dachbegrünung wurde auf das Dach im Modell eine Bodenschicht von 90 cm aufgebracht. Die Dachbegrünung selbst wurde als begehbare Landschaft mit Bäumen (5 m Höhe), Hecken (2 m Höhe) und Gras umgesetzt. Die konkrete Dachbegrünung variiert mit Gebäudehöhe. Im Gebäudemodell wurde die Dachform von einem **Satteldach zum Flachdach** angepasst, um eine intensive Begrünung zu ermöglichen.

Wirkung FREIRAUM

Früher Nachmittag

Frühmorgens

Darstellungen der Lufttemperaturdifferenzen auf Fußgängerniveau (Differenz = Simulation mit Dachbegrünung minus Referenzszenario [Ist-Zustand]). Negative Differenzen bedeuten eine Verringerung der Lufttemperatur durch das Anpassungsszenario und umgekehrt. Die Differenzen variieren kaum, da die Dachbegrünung sich im allgemeinen weit über dem Fußgängerniveau befindet. Die größten Änderungen im Strahlungshaushalt (z. B. Änderung der Reflexion der Sonnenstrahlung, der Verdunstung) finden oberhalb dieses Niveaus statt.

Wirkung INNENRAUM

Die Maßnahme wirkt sich sowohl direkt als auch indirekt über das Stadtklima auf den Innenraum aus. In der rechten Abbildung sind Außentemperatur- und operative Temperaturverläufe am letzten Tag der simulierten Hitzeperiode dargestellt. Negative Differenzen ($\Delta T_{op,min}$) bedeuten eine Verringerung der Temperatur.

Infolge der Dachbegrünung reduziert sich die Lufttemperatur auf Dachhöhe leicht, was ebenfalls zur einer Reduktion der Innenraumtemperatur führt (grün). Sehr deutlich zeigt sich der direkte Effekt der Dachbegrünung (blau), wobei dieser neben der Verschattenden Wirkung der Begrünung zu einem großen Teil auch auf die **geänderte Dachform** (Satteldach zu Flachdach) zurückzuführen ist.

*Ursprüngliches Satteldach als begrüntes Flachdach

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARF) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung

Kontakt:

HeatResilientCity@ioer.de

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der Europäischen Union NextGenerationEU

GEFÖRDEBT VOM

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Fassadendämmung

Maßnahmenbeschreibung & Kurzzusammenfassung

Quartiersstruktur: **Gründerzeitviertel**

Gebäudestandort:

Häuser in Gründerzeitvierteln weisen im Allgemeinen keine Fassadendämmung auf. Um die Wirkung von Fassadendämmung auf den Außenraum, aber auch auf den Innenraum zu prüfen, wurden daher in dieser Variante im Modell alle Gebäude mit Fassadendämmung versehen. Es sei darauf hingewiesen, dass in den Szenarien „Weiße Dächer“, „Weiße Straßen“, „Dachbegrünung“, „Stadtbäume“ sowie im Ist-Zustand (Referenzszenario) die Gebäude stets ohne Fassadendämmung umgesetzt wurden.

Wirkung FREIRAUM

Früher Nachmittag

Frühmorgens

Darstellungen der Lufttemperaturdifferenzen auf Fußgängerniveau (Differenz = Simulation mit Fassadendämmung minus Referenzszenario [Ist-Zustand]). Negative Differenzen bedeuten eine Verringerung der Lufttemperatur durch das Anpassungsszenario und umgekehrt. Am Tage erhöht sich die Lufttemperatur im Freiraum leicht, da die Gebäude aufgrund der Fassadendämmung weniger Wärme aufnehmen und somit mehr Wärme im Freiraum verbleibt. Nachts hingegen wird die Wärmeabgabe der Gebäude verringert und die Lufttemperatur fallen geringer aus.

Wirkung INNENRAUM

Die Maßnahme wirkt sich sowohl direkt als auch indirekt über das Stadtklima auf den Innenraum aus. In der rechten Abbildung sind Außentemperatur- und operative Temperaturverläufe am letzten Tag der simulierten Hitzeperiode dargestellt. Negative Differenzen ($\Delta T_{op,min}$) bedeuten eine Verringerung der Temperatur.

Die indirekte Wirkung durch die Stadtklimaänderung reduziert die Wärmebelastung (grün). Die direkte Wirkung führt hingegen zu einer schlechteren Wärmeabgabe des Gebäudes, was den positiven Effekt durch das Stadtklima wieder aufhebt und teilweise zu einer geringfügigen Erhöhung der Temperatur führt (blau).

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung

Kontakt:

HeatResilientCity@ioer.de

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der Europäischen Union NextGenerationEU

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Stadtbäume

Maßnahmenbeschreibung & Kurzzusammenfassung

Quartiersstruktur: **Gründerzeitviertel**

Gebäudestandort: ●

In diesem Szenario wurden entlang von zwei Hauptverkehrsachsen durchgehende Reihen von Straßenbäumen im Modell umgesetzt (siehe rötlich markierter Bereich in der rechten Abbildung), wenn möglich doppelreihig. Die Bäume haben im Modell eine Höhe von 15 m mit ausgeprägter Baumkrone und einem Stammraum. Sie stellen daher etablierte Bäume am Standort dar. Es kann angenommen werden, dass kleinere Bäume eine geringere Wirkung entfalten.

Wirkung FREIRAUM

Früher Nachmittag

Fröhrgens

Darstellungen der Lufttemperaturdifferenzen auf Fußgängerniveau (Differenz = Simulation mit mehr Bäumen minus Referenzszenario [Ist-Zustand]). Negative Differenzen bedeuten eine Verringerung der Lufttemperatur durch das Anpassungsszenario und umgekehrt. Die Modellergebnisse deuten an, dass eine großflächige Implementierung von Stadtbäumen zu einer sehr leichten Reduzierung der Lufttemperatur am Tage führt. In der Nacht zeigt sich ebenfalls eine reduzierende Wirkung der Stadtbäume auf die Lufttemperatur im gesamten Stadtgebiet.

Wirkung INNENRAUM

Die Maßnahme wirkt sich indirekt über das Stadtklima auf den Innenraum aus. In der rechten Abbildung sind Außentemperatur- und operative Temperaturverläufe am letzten Tag der simulierten Hitzeperiode dargestellt. Negative Differenzen ($\Delta T_{op,min}$) bedeuten eine Verringerung der Temperatur.

Die infolge der Stadtbäume geringere Lufttemperatur reduziert die Temperatur auch im Innenraum leicht (grün).

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung

Kontakt: HeatResilientCity@ioer.de

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der Europäischen Union NextGenerationEU

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Kombinationsszenario

Maßnahmenbeschreibung & Kurzzusammenfassung

Quartiersstruktur: **Gründerzeitviertel**

Gebäudestandort: ●

Für das Kombinationsszenario wurden im Modell das Szenario „Weiße Dächer“ zusammen mit dem Szenario „ Stadtbäume“ umgesetzt (rötlich markierter Bereich). Zudem wurden alle Gebäude im Modell mit Fassadendämmung ausgestattet. Ziel war es zu untersuchen, ob sich mit einer Kombination von Anpassungsmaßnahmen Synergieeffekte erzielen lassen.

Wirkung FREIRAUM

Früher Nachmittag

Frühmorgens

Darstellungen der Lufttemperaturdifferenzen auf Fußgängerniveau (Differenz = Kombinationsszenario minus Referenzszenario [Ist-Zustand]). Negative Differenzen bedeuten eine Verringerung der Lufttemperatur durch das Anpassungsszenario und umgekehrt. Das Kombinationsszenario führt am Tag als auch in der Nacht zu einer Verringerung der Lufttemperatur, wobei die Änderungen aus den Einzelszenarien sich nicht einfach aufsummieren. Insbesondere nachts ist ein Synergieeffekt nachweisbar.

Wirkung INNENRAUM

Die Maßnahmen wirken sich sowohl direkt als auch indirekt über das Stadtklima auf den Innenraum aus. In der rechten Abbildung sind Außentemperatur- und operative Temperaturverläufe am letzten Tag der simulierten Hitzeperiode dargestellt. Negative Differenzen ($\Delta T_{op,min}$) bedeuten eine Verringerung der Temperatur.

Die durch das Kombinationsszenario erzielte geringere Lufttemperatur reduziert die Temperatur auch im Innenraum (grün). Deutlich zeigt sich auch der direkte Effekt (blau). Direkte und indirekte Wirkung fallen beide höher aus als bei den Einzelszenarien, lassen sich jedoch nicht einfach aufsummieren.

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung

Kontakt:

HeatResilientCity@ioer.de

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der Europäischen Union NextGenerationEU

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Quellenverzeichnis

- BRUSE, M., FLEER, H., 1998: Simulating surface–plant–air interactions inside urban environments with a three dimensional numerical model. *Environmental Modelling & Software* 13, 373–384, doi: [https://doi.org/10.1016/S1364-8152\(98\)00042-5](https://doi.org/10.1016/S1364-8152(98)00042-5).
- DIN 4108-2 (Deutsches Institut für Normung), 2013: DIN 4108-2:2013-02 - Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden Teil 2: Mindestanforderungen an den Wärmeschutz.
- EQUA, 2018: IDA Indoor Climate and Energy 4.8 SP1. EQUA Simulation AB.
- GOOGLE MAPS, o. J.: Dresden-Gorbitz. URL: <https://www.google.de/maps/@51.0440174,13.6781625,778m/data=!3m1!1e3?entry=ttu>. Bilder © 2023 AeroWest,GeoBasis-DE/BKG,GeoContent,Maxar Technologies,Kartendaten © 2023. Zugriff am 26.07.2023.
- GOOGLE MAPS, o. J.: Erfurter Oststadt. URL: <https://www.google.de/maps/@50.9814029,11.0460782,982m/data=!3m1!1e3?entry=ttu>. Bilder © 2023 GeoBasis-DE/BKG,GeoContent,Maxar Technologies,Kartendaten © 2023. Zugriff am 26.07.2023.
- KUNZE, S., SCHIELA, D., ZWEINERT, S., NAUMANN, T., BOLSIVUS, J., 2019 [Zugriff am 31.07.2023]: HeatResilientCity - Wissenschaftliches Konzept zur Optimierung des sommerlichen Wärmeschutzes im Gebäudebestand der Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft Dresden eG [online]. Verfügbar unter: <http://heatresilientcity.de/ergebnisse/>.
- SCHIELA, D., SCHÜNEMANN, C., SPOHR, G., 2020 [Zugriff am 09.05.2023]: HeatResilientCity - Wissenschaftliches Konzept zur Optimierung des sommerlichen Wärmeschutzes eines Gründerzeit-Mehrfamilienhauses der Erfurter Oststadt (zugehörig zur Liegenschaftsverwaltung Brechmann [online]). Verfügbar unter: <http://heatresilientcity.de/ergebnisse/>.
- SCHÜNEMANN, C., ZIEMANN, A., GOLDBERG, V., ORTLEPP, R., 2020: Urban climate impact on indoor overheating – a model chain approach from urban climate to thermal building simulation. Proceedings of the Proceedings of 26th International Sustainable Development Research Society (ISDRS), Budapest, Hungary, 15.-17.07.2021.
- SCHÜNEMANN, C., ZIEMANN, A., GOLDBERG, V., 2023: Model chain from microscale meteorological simulation to building simulation for spatially resolved heat resilience evaluation. City and Environment Interactions [submitted].

Das Projekt HeatResilientCity-II wird vom BMBF als Vorhaben der „Leitinitiative Zukunftsstadt“ im Themenbereich „Klimaresilienz durch Handeln in Stadt und Region“ sowie im Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans (DARP) aus Mitteln der EU (NextGenerationEU) gefördert.

heatresilientcity.de

Leibniz-Institut
für ökologische
Raumentwicklung

Kontakt:

HeatResilientCity@ioer.de

TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DRESDEN

meteorologie@tu-dresden.de

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung